

**QARIYALARDA YURAK – QON TIZIMI KASALLIKLARI
KECHISHINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

Karimova Maloxatxon G’ofurjon qizi

O‘zbekiston Respublikasi, Andijon viloyati, Qo‘rg‘ontepa

Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

“Gerantologiya” fani o‘qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Geriatrik bemorlarni yurak qon tizimi kasalliklarining hususiyatlari, hamshira vazifalari, kasllik turlari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Bemor, yurak -qon tomir, geriatrik, yurak ishemiyasi, hamshira.

Yurakning ishemik kasalliklari Qariyalarda yurakning ishemik kasalliklari yurak toj arteriyalarining torayib qolishi va miokard ishemiyasining paydo bo‘lishi - ateroskleroz oqibatida kelib chiqadi. Aterosklerozni keltirib chiqaruvchi omillar va qarilikdagi o‘ziga xos o‘zgarishlar yurak kasalliklarining ortishiga sabab bo‘ladi. Eng ko‘p uchraydigan yurak ishemik kasalliklari: stenokardiya, miokard infarkti, aterosklerotik kardioskleroz va koronar yetishmovchiligi hisoblanadi.

Stenokardiya ko‘krak qisish - miokardning qon bilan yetarlicha ta‘minlanmay qolishi bo‘lib, 60 yoshdan oshgan bemorlarda yurak- qon aylanish doirasidagi yoshga aloqador, ateroskleroz va organik o‘zgarishlar oqibatida paydo bo‘ladi. Yurak og‘rig‘i bunday bemorlarda tipik holda bo‘lib, atipik ko‘rinishda, masalan, gastralgik, astmatik, og‘riqsiz tarzda ham namoyon bo‘lishi mumkin. Og‘riqsiz stenokardiya 60-69 yoshli bemorlarda 25%, 80-89 yoshlilarda esa 45% kuzatiladi. Stenokardiya bilan og‘rish 25-64 yoshlilar o‘rtasida 2-3% uchraydi. Qariyalarda stenokardiya xuruji boshqacharoq kechadi. Xurujning

vegetativ alomatlari sust kuzatiladi. Og'riq kuchli bo'lmaydi, balki og'irlik, qisilgan holat kuzatiladi, sekinlik bilan rivojlanadi va faqat jag'larga, bo'yinga irradiatsiya beradi. Ko'proq nevrologik simptomlar namoyon bo'ladi. Bunday bemorlarda xuruj sababchisi ko'pincha ob-havoning o'zgarishi, ko'p ovqat iste'mol qilish bo'lishi mumkin.

Stenokardiyaning profilaktikasi va davosi og'riq xurujining qanday sharoitlarda paydo bo'lishiga bog'liq. Xurujlar ortiqcha asabiylashishga 38 aloqador bo'lsa, bemorga tushuntiriladi, turmushda va ishda qulay sharoit yaratish, yetarlicha dam olish, tinchlantiruvchi preparatlar ichib yurish tavsiya qilinadi. Osh tuzi, yog'lar, uglevodlar cheklab qo'yiladi. Xuruj paytida nitroglitserin yoki validol yordam beradi. Agar bemor nitratlarni ko'tara olmasa, 5 mg. dan til ostiga nifedipin va B-adrenoblokatorlar buyuriladi.

Miokard - yurak toj arteriyalarining tromb bilan tiqilib qolishi va miokardning oziqlana olmay qolib nekrozga uchrashidir. Qariyalarda miokard infarkti ko'proq paydo bo'ladi. Bunga sabab, qonning yoshga aloqador biokimyoviy o'zgarishlari hisoblanadi.

1. Qon tomirlarining yoshga aloqador sklerozi.
2. Gemodinamikaning yoshga aloqador o'zgarishlari.

Miokard infarkti klinikasida o'ziga xos farqlar mavjud. Og'riq kuchli bo'lmasligi, irradiatsiyasi va joyi turlicha bo'lishi mumkin. Yosh o'tgan sari infarktning atipik, masalan, abdominal, gastralgik, astmatik, aritmik, serebral shakllari ko'proq kuzatiladi. Yoshi o'tgan bemorlarning 35% da va keksalarning 40% da infarktning og'riqsiz shakli uchraydi. Bunday bemorlarda kasallik yakuni yomon bo'lib, bosh miyada qon aylanishining buzilishi, qayta takrorlanuvchi infarkt bo'lishi mumkin.

Yurak yetishmovchiligi va kardiogen shok faqat birinchi kuni emas, keyingi kunlari ham paydo bo'lishi, bunday paytda buyrak yetishmovchiligi bo'lganida ishemik insultga olib kelishi mumkin. Kasallik asoratlaridan yurak

ritmining buzilishi, miokard yorilishi va chap qorincha bilan o'ng qorincha orasidagi to'siq yorilishi, tromboembolik asoratlar, yurak anevrizmasi kasallik oqibatini yomonlashtiradi. Miokard infarktidan o'lgan bemorlarning 60 foizi kasalxonaga yotqizilgungacha 2 soat ichida halok bo'ladi. Qariyalarda miokard infarktining kechishida o'ziga xos belgilaridan yana biri -mayda o'choqli infarkt, yirik o'choqli infarktga qaraganda ko'proq uchraydi va 60 yoshdan keyin 20-22% holatlarda infarkt qaytalanishi mumkin. Qariyalarda miokard infarkti atipik shaklda kechganligi sababli uni aniqlashda elektrokardiografiya usuli yordam beradi. T-tishcha manfiy bo'lib qoladi, patologik Q-tishcha paydo bo'ladi, ST kesma izoelektrik chiziqdan yuqoriga yoki past tomonga suriladi.

Miokard intarktini davolash va parvarish qilish

Birinchi navbatda, og'riq xurujini to'xtatish kerak. Teri ostiga 1-2 ml morfin va 0,5 ml atropin sulfat yuboriladi. Arterial bosimni ko'tarish maqsadida kofein, mezaton, kordiamin buyuriladi. Yurakning toj tomirlarida tromblar hosil bo'lishini to'xtatish maqsadida geparin 1-3 kun davomida har 6 soatda 5000-10000 TB dan muskul orasiga yuborib turiladi. Fibrinolitik vositalar bilan davolash keksa yoshdagi bemorlar infarktida yaxshi naf beradi, ammo bu usulni 70 yoshdan keyin qo'llash tavsiya qilinmaydi. Bemor funksional karavotga yotqiziladi va ahvoli muntazam kuzatib boriladi, teri gigiyenasiga katta ahamiyat beriladi, yotoq yaralarining oldi olinadi. Yengil va oson hazm bo'ladigan ovqat tayinlanadi. Birinchi 24-48 soat mobaynida qimirlamay yotish rejimi, 7-12 kundan keyin esa asta-sekin harakatlanuvchi rejimga o'tish tavsiya qilinadi.

Kasallikning 5-8 haftasida uyga javob berish mumkin. Statsionardan chiqarilgandan keyin doimiy jismoniy harakatlar, piyoda sayr qilish mashqlari tavsiya etiladi, chekish va spirtli ichimliklarni ichish, asabiylashish, og'ir jismoniy mehnat qilish, yugurish taqiqlanadi. Bemor ambulatoriya sharoitida elektrokardiografiya qildirib turishi, B-andenoblokatorlar, aspirin ichib turishi

maslahat beriladi. Yurak ritmi buzilishiga qarshi novokainamid, obzidan, aymalin, kaliy tuzlari, kokarboksilaza buyuriladi.

Miokard infarkti bilan ogʻrigan bemorlar dispanser hisobida boʻlib, doimiy shifokor va hamshira nazoratida turadi. Hamshira va shifokor bemorlarning uyiga borib xabar olib turishlari, bemorning qarindoshlariga uning parvarishi, ovqatlanishi va hayot kechirish tarzi boʻyicha kerakli maslahatlarni berib borishlari kerak.

Aritmiyalar. Qariyalarda kardiosklerozning belgilaridan biri aritmiyalardir. Bunga sabab, yurakda qon aylanishining yetishmovchiligi va miokard ishemiyasidir. Koʻpincha 50 yoshdan oʻtgan bemorlarni yurakning organik oʻzgarishlari oqibatida ekstrasistoliyalar bezovta qiladi, yaʼni ularda yurakning vaqtdan ilgari qisqarishi kuzatiladi. Bunda bemorga xuddi yurak ishi toʻxtab qolgandek boʻlib seziladi. Ekstrasistoliyani davolashda koronar qon tomirlarni kengaytiruvchi, miokardni qon bilan taʼminlaydigan, yurak yetishmovchiligini bartaraf etadigan vositalar tayinlanadi. Buning uchun digitalis preparatlari, strofantin, sedativ moddalar va trankvilizatorlar buyuriladi. Novokainamid muskul orasiga 5 -10 ml dan, lidokain 10 ml dan beriladi. Ekstrasistoliyani bosish maqsadida ovqatdan keyin kuniga 3-4 marta 20-30 ml dan 10% li kaliy xlor eritmasi meva suvlari bilan ichib turiladi.

Paroksizmal taxikardiyalar - aterosklerotik kardioskleroz, miokard infarkti, gipertoniya kuzatilib, yurak ritmining birdan tezlashib, yurak qisqarishlarining minutiga 180-250 tagacha yetib qolishi va birdan sekinlashib, asliga kelib qolishidan iboratdir. Kasallik yurak oʻynogʻi xurujlari bilan kechadi. Qariyalar bunday aritmiyalarni boshidan juda ogʻir kechiradilar. Bunday hollarda strofantin, aymalin, novokainamid, kaliy xlor va statsionar sharoitida xinidin buyuriladi. Qorinchalarning pir-pir uchishi, yaʼni fibrillatsiyasi klinik oʻlim hisoblanib, bunda yurakdan qon otilib chiqmay qoʻyadi. Geriatrik bemorlarda ham elektr defibrillatsiyasini oʻtkazish mumkin. Geriatrik bemorlarda yurak va

koronar qon tomirlarining sklerotik o'zgarishlari oqibatida yurak o'tkazuvchanligi buzilishi, ya'ni blokadalar ko'p kuzatiladi. Blokadalarni davolashda mezaton, kofein, belladonna, atropin qo'llanadi. Qorinchalar ritmi keskin susayib qolganida (30 tadan kam bo'lganda) Adam-Stoksmorgani sindromi boshlanadi, keskin bradikardiya munosabati bilan miyada qon aylanishi buzilishi mumkin. Bunda teri ostiga izadrin yoki efedrin, mezaton va kortikosteroidlar, elektrokardiostimulatsiya buyuriladi. Hamshira bunday bemorlarga juda katta e'tibor berib turishi va ularni tinchlantirishi kerak.

Arterial gipertoniya kechishining o'ziga xos xususiyatlari

Qariyalarda yoshi qaytgan sari arterial bosim ham ortib boradi, chunki yirik qon tomirlari devorlarida yosh bilan bog'liq o'zgarishlar kuzatiladi. Qon tomirlar elastikligini yo'qotadi, ektaziya va cho'zilish ro'y beradi. Ikkinchi tomondan, geriatric bemorlar tomirlaridagi aterosklerotik o'zgarishlar tomirlar torayishiga sabab bo'ladi. Qariyalarda arterial bosimning 160/90 mm sim. ustunidan ortib ketishi alohida tekshiruv o'tkazishni talab qiladi. 60 yoshdan oshgan bemorlarda kasallikni keltirib chiqaruvchi sabablarga ko'ra gipertoniya kasalligi va sistolik (aterosklerotik) gipertenziya farq qilinadi. Gipertoniya kasalligi. Keksalikda bu kasallikning kelib chiqishiga organizmdagi arterial bosimni boshqarib turuvchi oliy nerv faoliyatining, miya po'stlog'ining, gipotalamus funksiyasining izdan chiqishi sabab bo'ladi. Kasallikning 1-bosqichida bemorlar uyqusizlik, tajanglik, tez charchash kabi simptomlarga uncha ahamiyat bermaydilar. Ularni faqat bosh aylanishi, bosh og'riqlari, hansirash bezovta qilishi mumkin. Gipertonik krizlar klinikasi sust ifodalangan bo'lib, bu juda xavflidir, chunki o'z vaqtida ko'rsatilmagan tez yordam bemorda insult yoki o'tkir yurak yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Kasallikning 2-bosqichida A/B 180/100 mm sim. ustuniga teng bo'ladi. Krizlar paytida 260/140 mm. simob ustuniga yetadi. Qariyalarda kasallik manzarasi sust bo'lishiga qaramay, albatta, instrumental- diagnostik tekshiruv o'tkazib ko'rish zarur. EKG da levogramma, T-tishchanning patologik

o'zgarishlari, ST segment izoelektrik chiziqdan pastda, yurak chapga kengaygan bo'ladi. Qonda umumiy lipidlar soni oshgan bo'ladi. Qariyalarda ko'z tubini tekshirish muhim ma'lumotlarni bermaydi, chunki qariyalar yosh bilan bog'liq holda sklerotik o'zgarishlarga uchraydi, ko'z gavhari xiralashadi.

Sistolik gipertenziya (aterosklerotik). Bu kasallikda klinik belgilar sust yoki umuman bo'lmasligi mumkin, sistolik bosim oshib, diastolik bosim o'zgarmaydigan bo'ladi. Bunga sabab, yirik arteriyalarning ateroskleroz oqibatida torayishidir. Kasallik klinikasida sistolik bosimning yuqori bo'lishi, bosh aylanishi, quloqlar shang'illashi kuzatiladi. Bosh og'rig'i bezovta qilishi mumkin. Bemorlarni subyektiv belgilar bezovta qilmasligiga qaramay, tez-tez EKG o'tkazib turish kerak.

Arterial bosim qariyalarda quyidagi ko'rsatkichlarda bo'ladi:

60-69 yoshda 130-135 / 80-85 mm sim. ust.

70-79 yoshda 135-140 / 80-85 mm sim. ust.

80-89 yoshda 135-140 / 85-90 mm sim. ust.

60 yoshdan oshgan shaxslarda arterial bosim 155-99 mm sim. ust. dan oshsa, arterial gipertoniya taxmin qilish mumkin.

80 yoshli keksalarning 9-10% ida arterial bosim 110/170 mm sim. ust.ga teng bo'ladi. Qari bemorlarda gipotenziv vositalarni qo'llashning o'ziga xos xususiyatlari mavjud:

- Gipotenziv moddalar dozasini 2-3 barobar kamaytirish kerak.
- Arterial bosimni asta-sekin pasaytirish zarur.
- Arterial bosimni birdaniga tez tushirib yuboradigan preparatlarni (ganglioblokatorlar, izobarin) qo'llamaslik lozim.

diuretiklarni, B-adrenoblokatorni tayinlashda ehtiyotkor bo'lgan ma'qul.

Bemorga nevropatolog maslahatini o'tkazib borish zarur.

EKG, qon va siydik tahlilini surunkali o'tkazib turish kerak.

Qari bemorlarda gipertoniyani davolashda qulay mehnat va turmush sharoitlarini yaratish, tinchlantiruvchi vositalar tayinlash kerak. Osh tuzini cheklash, yaxshi dam olish, uxlash, parhez buyuriladi. Rauvolfiya preparatlaridan rausedil va ruavazan 0,002 dan 0,008 gr gacha, rezerpin 0,00025 gr dan oshmasligi kerak. Geriatriyada ham adrenergik vositalar qo'llash mumkin, bular klofellin va metildofa. Diuretiklardan gipotizid 0,025 gr, furosemid 0,02-0,04 gr, veroshpiron 0,025-0,05 gr dan oshmasligi kerak.

Qariyalarda gipertonik krizlarni bartaraf etadigan vositalardan biri dibazoldir. U 0,05% - 2,0-4,0 ml dan muskul orasiga yuboriladi. Dibazol bilan davolanishda har 10 kunda EKG xulosasini olib turish lozim. Yuqoridagi davo naf bermaganda bosqichma-bosqich sxema bo'yicha davo buyurish mumkin.

1- bosqich. Yengil formadagi gipertenziyada rauvolfin preparatlaridan raunatin 0,002 gr. dan kuniga 3-4 marta; 1- «a» bosqich. Nisbatan o'rtacha og'irlikdagi gipertenziyada klofellin, dopegit yoki apressin bilan monoterapiya o'tkaziladi.

2- bosqich. Diuretiklar bilan adrenoblokatorlar birgalikda qo'llanadi.

3- bosqich. O'rtacha og'ir gipertenziyada diuretiklar, adrenoblokatorlar (rezerpin) va vazodilatator (apressin) qo'llanadi. Geriatriyada adelfan, depressin keng qo'llanadi.

4- bosqich. Og'ir kechadigan gipertenziyada gipotiazid, rezerpin guanetidin b ilan qo'llanadi.

Gipotiazid qo'llanganda gipokaliyemiyaning oldini olish maqsadida 0,5 gr dan 3 mahal kaliy yoki kaliyga boy bo'lgan olma, yong'oq, quruq mevalar, o'rik tayinlanadi. Kasallik profilaktikasida asablarga zo'r keladigan ish, tungi mahallarda ishlash, chekish, spirtli ichimliklar ichish taqiqlanadi. Qovurilgan, o'tkir taomlar, achchiq qahva iste'mol qilish umuman man qilinadi. Bemorlarga dispanser kuzatuvida bo'lib, sanatoriya va profilaktoriyalarda dam olish maslahat beriladi. Hamshiralik parvarishi. Nafas qiyinchiliklari va ularni yengillashtirish. Asosiy azoblanishlar, bu - o'pkalardagi dimlanish sababli yuzaga keladigan

nafas olish qiyinchiliklari va hansirashdir. Og‘riqni kamaytirish uchun parvarish choralari: Tananing holati: tananing yuqori qismi ko‘tarilib, diafragmani tushirib nafas hajmi oshishini ta‘minlash. Kislorod ingalatsiyasi: gipoksiya holatini kamaytirish uchun o‘tkaziladi. Osoyishtalikni ta‘minlash: kislorodning manual sarflanishini ta‘minlash. Jismoniy zo‘riqishga ehtiyoj oshadi va nafas olishning qiyinlashishi, hansirash yuzaga keladi.

Yurakni ortiqcha zo‘riqtiradigan hayotiy omillar ta‘sirini kamaytirish (haddan tashqari jismoniy zo‘riqish, dorilar qo‘llash, ovqatlanish, bo‘shalishlar) va mos keladigan instruktaj. Yurakni zo‘riqtiradigan omillarga harakatchanlik, dorilarni qabul qilmaslik, osh tuzini ko‘p iste‘mol qilish, defekatsiya vaqtidagi zo‘riqish tufayli qon bosimining oshishi, chekish, haroratning keskin o‘zgarishi, infeksiyon kasalliklar va boshqalarni kiritish mumkin. Ushbu omillar ta‘sirini kamaytirish uchun yurak yetishmovchiligining darajasini hisobga olgan holda dam olish va boshqa faoliyatlarni mos holda tanlash. Yurakka zo‘riqishni kamaytirish uchun xonadagi haroratni boshqarish, ko‘chaga chiqish uchun mos kiyim tanlash va yuqoridagilarning barchasi bo‘yicha bemorga ko‘rsatmalar berish kerak. Instruktajda yurakning holati, uning muhimligi bemorga tushunarli so‘zlarda tushuntiriladi. Uning hayot tarzini kuzatib borib, har bir harakatidagi noqulay omillarni bartaraf qilish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Razikova I. S., Alikulova D. Ya. “Gerontologiyada xamshiralik ishi” o‘quv qo‘llanma.
2. Fundamentals of Nursing Standards & Practice Fourth Edition. Sue C. DeLaune, Patricia K. Ladner Delmar Cengage Learning, English USA, 2010.
3. M. T. Rustamova, M. Xo‘jamberdiyev "Geriatrya" Toshkent - 2012 y

4. A. F. Krasnov "Sestrinskoye delo" Moskva - 2000 g. (II tom)
5. Toirov E. S. "Gerontologiyada hamshiralik ishi" Samarqand 2012 y

